

ALTINGU'L O'TENIYAZOVANIN' POEZIYALIQ SHIG'ARMALARINDA
TROPLARDIN' QOLLANILIVI

Kenesbaeva Aynura

Qaraqalpaq Ma'mleketlik Universitetinin' Qaraqalpaq Filologiyasi ha'm Jurnalistika
fakuletetinin' 2-kurs studenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13142097>

Annotasiya. Bul maqalada, Altingu'l O'teniyazovanin' poeziyasida ko'rkemlew qurallarının' qollanılıwı so'z etilgen.

Gilt so'zleri: ádebiyatlarında, qosımtalar, metafora, epitet ten'ew.

THE USE OF TROPES IN POETRY COLLECTIONS OF ALTINGUL OTENIYAZOVA

Abstract. The use of tropes in the poetry of Altingul Oteniyazova is mentioned in this article

Ke words: literature, alliteration, metaphor, epithet.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРОПОВ В ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКАХ АЛТЫНГУЛ
ОТЕНИЯЗОВОЙ

Аннотация. Использование тропов в поэзии Алтыnguл Отениязовой упоминается в данной статье

Ключевые слова: литература, аллитерация, метафора, эпитет.

Teñew arqalı predmet yamasa qubılıs óz ara salıstırılıp, olardıń birewin ekinshisine teñlestiriw arqalı anıqlanadı, túsindiriledi. Teñewler hár qıylı usıllar arqalı bildiriledi 1) -day //-dey, -tay // -tey affiksi arqalı hám 2) yańlı, misli, mısál, kibi hám t.b. tirkewishler arqalı.

Predmet yamasa qubılıs ortasındaǵı uqsaslıqtı salıstıra otırıp, shayır kóplegen teñewlerdi qollanǵan. Onıń shıǵarmalarında -day // -dey, -tay // -tey affiksi arqalı jasalǵan teñewler shayırdıń sheberligin ayqın kórsetip turadı. Shayırdıń “Qaraqalpaq qızıman” qosıǵınan mısállar

Márt Tumaris massagent tıp deregim,

Gúlayımday palwan boldı jáne kim,

Qumar ana maqtanışım tiregim,

Atı xalıq qaraqalpaq qızıman.

Nádira ǵazzeli yosh berer bizge,

Zulfiyalar ismi súrmedur kózge,

Gúparshınday opa áleyin sizge,

Qızın sıylar qaraqalpaq qızıman.

O, Nókisim baxtı kúndey kúlgen sháhárim,

Sen anamsañ ayalağan alağanında,
Sen güllenseñ men de shadpan hám barman, janım
Senlik ıshqı, ar hám namıs aǵar qanımda. (O, Nókisim)

A. Óteniyazovnıń shıǵarmalarında “kibi” sóziniń járdeminde jasalǵan teńewlerde orınlı qollanılǵan. Mısalı

Bul ájayıp dúnyanıń siz,
Ashıp sırlı jumbaqların,
Quyash kibi nur bolǵansız,
Atam kibi mehribanı. (Sizge tájim, ustazlarım)
Gózzallar, jaslıqtıń gúli gózzallar,
Sizler bar-ómirde báhár, jazlar bar,
Sizge teńew tappay tiller tubalar,
Kórinse gumsha láb, ay kibi júzler. (Gózzallar)

Bul mısallarda teńew qurılısın dúziwshi elementlerdiń barlıǵı qatnasqan quyash kibi-teńew obrazı, soǵan sáykes nur sózi-teńew predmeti, al kibi sózi-teńew konstrukciyasın dúziwshi kórsetkish.

Sunday – aq, A. Óteniyazovnıń shıǵarmalarında mısalı, misli, megzer, shelli túwe sózleriniń járdeminde jasalǵan teńewlerde orınlı qollanılǵan. Mısallar

Qosıqtıń bahasın soramañ mennen,
Haq buyırǵı menen jazılar xat ol,
Dedim
-Baha qoysañ oǵan ne dermen?!
Seniń ushın misli satılar zat ol!... (Qosıqtıń bahası)

Misli sózi ózinen keyin kelgen sózdiń yaǵnıy teńew obrazın barlıq waqıtta ataw sepliginde turıwın talap etedi. Misli sózi házirgi qaraqalpaq tilinde teńewlerdi jasawda keń qollanıladı. Bul sóz kóbinese jazba ádebiy tilde ushırasadı.

Házirgi qaraqalpaq tilinde kópshilik teńewler Megzer sóziniń járdeminde payda boladı. Bul megzer sózi menen kelgen sózlerdi A. Óteniyazovnıń qosıqlarında da ushıratıwǵa boladı.

Qızı bar shańaraq gúzarǵa megzer,
Gúzar da güller de qızlarǵa megzer,
Ellerdiń sáni goy qız perzenleriń,
Qızlarsız ómirler muzlarǵa megzer.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Uqsatıw mánisin bildiriwshi –day // -dey, -tay // -tey affiksi arqalı misli,mısalı,yańlı,kibi hám t.b kómekshi sózler arqalı jasalǵan teńewlerdi shayırdıń tómenдеgi qosıqlarında jiye qollanılǵanın kóremiz

Qushaǵında gúller jaynap tursın dep,
Qábirińde millon lala tursın dep,
Alıp kelsem únsiz kúlip tursań tek,
Aytshı magan “Lala gúldey Aygúlim!” (Aygúldiń muńı)

Kók aspanda appaq bultlar,
Buwdaq –buwdaq kórinedi,
Aq paqxtaday appaq olar,

Sulıw súwret báhardegi.... (Appaq bultlar)
Eliwdiń esigin qaǵıp tursam da,
Saǵan narestedey talpınar janım,
Qanday sulıw sháharlerde bolsam da ,
Bárinende zıyat tuwǵan mákanım. (Elime)

Bunnan tısqarı shıǵarmalarında shayır ulıwma xalıqlıq tilde qollanılıp júrgen teńewlerdi de orınlı paydalanǵan.

Enem qásterlegen sol eski sandıq,
Ómir meketbindey turar tórimde,
Bilmedim,biz onnan qansha úlgi aldıq,
Qansha sabaq berdi bizge teginge.
Dúnya hesh kórmegey ana hasiretin,
Tawday arzıwları solmasın hesh,
Bárinnen de ullı isenim,shadlıq

Mıyras bolıp qalar áwladlarıma .(Enemniń sandıǵınan tapqanlarım)

“Hámmege ótsede buyırıq, pármanım,
Mushtay júregińe ótpedi, ne ilaj,

Sen meniń qımbatlım ,sheksiz ármanım.(Tangemge shax xatı)

Bul mısallardaǵı teńewler qaraqalpaq tilindegi uqsaslıq mánidegi kelbetliklerdi jasawshı – tay// -tey , -day // -dey affiksleri arqalı jasalǵan. Shıǵarmalarda predmetke tán bolǵan belgilerdi teńep súwretleytuǵın bunnan basqa da teńewler de kóplepushırasadı. Sonday-aq shıǵarmalarında misli, megzer hám t.b sózlerdiń járdeminde jasalǵan teńewler de orınlı qollanılǵan. Mısallar

Ásirlerden mıyras tańday,

Keñ sahranıń tamırınday,
Tasqan ómir aǵar tınbay,
Ullı jipek jollarında.(Ullı jipek jollarında)
Ǵoshshaq jigit ,arıw qızlardıń eli,
Der yoshlı shayırlar qosıǵı jeri,
Qaraqalpaq baǵlarınń búbúli,
Bazargúldey qız ósirgen shımbay bul. (Shımbay bul)

Shayırdıń tómendegi shıǵarmalarında da teńew kútá obrazlı túrde sáwlelengen.

Marjanday tisleri jarqırap kúlgen waqıtta,sulıw qır murınıń ústindegi bilener-bilimbis jıyırǵı,oymaq awız ,bet-álpeti anama keyip bergeni anıq bilinip qaladı. (Meniń anam hámmeden jaqsı)

Epitette misli,mısalı,tárizlilerdiń qatarında Sıyaqlı túride keñ qollanıladı. Bunı tómende berilgen shıǵarmalarında ayqın kóriwimizge boladı.

Eger bizde imkaniyatlar bolǵanda, koreys xalqınıń táwip qızı Tangem sıyaqlı serial dóretiwge bolar edi....(Táwip ana)

OL waqıtları emi joq dep tabılǵan ot jara, kiyme taz sıyaqlı awır kesellerdi de emley alǵan.(Táwip ana)

Bunday teńewler poetikalıq shıǵarmalarda ayrıqsha kúshke, obrazlılıqqa iye boladı.

Ulıwma alǵanda, shayır tárepinnen qollanılgan teńewler júdá obrazlı hám tásirli, sonlıqtan da olar shıǵarmalardı oqıp atırǵan insańǵa tereń oy saladı.

Epitetlediń qollanılıwı

Predmet yamasa háreketke tán bolǵan belgini,sapanı ayrıqsha anıqlap, onı obrazlı etip kórsetiw ushın awıspalı mánide qollanılgan sóz epitet dep ataladı. Mısallar

Altın quyash kúlimlep,

Nur shashadı jolında,

Gózzal jaylar birimlep,

Boy tikler oń- solında.

Epitetler A.Óteniyazovanıń shıǵarmalarında kóp qollanılgan. Shayır ózi súwretlep atırǵan waqıya, qubılıslarǵa, qaharmanlarǵa tán belgilerdi daralap, ayqınlap ayrıqsha etip kórsetiw ushın epitetlerden orınlı hám ónimli paydalana alǵan. Mısalı

Aq jawlıq ana aq saqal ata,

Náwsheday jas qızlar, óspirim bala,

Hámme asıǵadı aldǵa ǵana,

Ulli úmiti kóp búginnen bálkim.

Shayırdın “ Ańlattın maǵan “ qosıqlar toplamına kiritilgen “Bul kún” qosıq qatarlarında aq jawlıq, altın quyash sózleri epitetler bolıp, olar shayır shayır tárepinen sheber qollanılǵan.

Epitet-grek tilinen–anıqlaw mánisinde. Kórkem ádebiyat tilinde predmet, waqıya, hódıyse, túsinik hám adamlardıń belgi-sıpatların anıqlap, sıpatlap keletuǵın troplardıń bir túri. Anıqlawshı sóz anıqlanatuǵın sóz benen birigip, óziniń belgi-qásiyetlerin oǵan kóshirgen halda súwretlew obeyektiniń anaw yamasa mınaw tamanların sıpatlaydı. Epitetniń kórkemlew xızmeti sonda, ol arqalı shayır yáki jazıwshı qaharmannıń yamasa qubılıstıń ózine tán belgilerin ayrıqsha kórsetip, oǵan oqıwshınıń dıqqatın tartadı, onda emotsiya payda etedi.

Úy tórinde tal besik,
Aǵam jatqan, men jatqan,
Arısladay kelbetli,
Bes palwanǵa asatqan,
Endi sıymay kúyemen,
Qáne, endi bir jatsam,
Bul besikti hámmeden,
Qızǵanaman anajan. (Besinshi ul)

Bul qosıqta shayırdıń jeke ómirinde júz bergen waqıyalarǵa baylanıslı ishki gúyzelisleri sáwlelengen. Lirikalıq qaharmannıń jası ótken sońǵı óz ómirine baha beriwleri, muhabbat súyiwshilik sezimlerin súwretley otırıp, insan ushın hámıyshe ishqi-muhabbat muqaddes tuyǵı bolıp qalatuǵınlıǵı kórkem mazmundı sapanı, qásiyetti, ózgeshelikti obrazlı bahalap kórsetiw maqsetinde awıspalı mánide qollanılǵan. Epitetlerde obrazlılıq, súwretshilik, emocional- ekspressivlik máni jámlengen bolıp, olar belgili bir kórkemlik, stillik maqsette tańlap qollanıladı. Kópshilik ádebiyatlarda ol poetikalıq anıqlawısh dep te júritiledi. Epitet atlıq, kelbetlik, kelbetlik feyillerden boladı.

Táńrim tańlap Adam ata qabırǵasın,
Júregine jaqın etti altın basın,
Sonnan berli azamattın jan sırlasın ,
Ilahiyda qabırǵadan bolmań hayal.

Altın basın sózinde úlken máni ótkirliǵı jámlengen. Ol lirikalıq qaharmannıń qosıqtaǵı oy-keshirmeleri sáwlelenedi. Ekinshiden, altın bas eptette kútá obrazlı túrde sáwlelendirgen.

Joqarıda atı atılǵan qosıqlarında eptet sipatında altın quyash, aq jawlıq, tal besik, alın bas sıyaqlılardı mısál etip keltirilgen.

Metaforalar qollanilivi

Metafora – til biliminde qanday da bir uqsasliq tiykarında payda bolgan awisqan manilerdi tusinemiz. Al metafora usuli arqali korkem adebiyatta korkem suwretlewlerdin basli qurallariniñ biri sipatında da metaforalar jasaladi. Bul ekewiniñ yağniy uliwma qaraqalpaq tilindegi metaforalar menen korkem adebiyattağı metaforalardin arasında ayirmashılıqlar bar.

Bul ayirmashılıqlar korkem adebiyatta korkem suwretlew qurallariniñ biri sipatında qollanilatugin metaforalardin obrazlılıq xarakterinde qollaniladi.

REFERENCES

1. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 5. – С. 509-511.
2. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 9. – С. 386-392.
3. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
4. Shaxnoza T., Rayxan K. JOYBARLARDIÑ SHÓLKEMLESTIRIWSHI STRUKTURALARI //NEW RENASSAINCE CONFERENCE. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 124-128.
5. Bektursinova L. X., Madaminova N. O. CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF LITTLE CHILDREN'S MENTION //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH